

**Prácticas de enseñanza de la literatura desde pedagogías alternativas, aporte al
desarrollo del pensamiento crítico**

**Literature teaching practices from alternative pedagogies, contribution to the
development of critical thinking**

Viani Cecilia Simanca Murillo

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5150-5758>

Correo electrónico: vianis1084@hotmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8354

Resumen

El presente artículo se desarrolla en función del proceso de investigación de la tesis doctoral titulada *Pedagogías alternativas en la enseñanza de la literatura: enfoque innovador para lograr el pensamiento crítico en los estudiantes de bachillerato de instituciones públicas, Montería – Colombia*, tesis llevada a cabo en el programa de formación doctoral de la universidad de Panamá. El objetivo de este artículo es provocar una reflexión y reinención de las prácticas de enseñanza de la literatura partiendo del análisis de este proceso investigativo. Este texto está conformado por tres apartados o subtítulos que exponen el recorrido de la investigación; el primero, titulado, desde la descripción y explicación de la problemática a tratar; el segundo, estado del arte o antecedentes que aportan a la investigación; y, por último, una reflexión y apropiación del contexto teórico de la investigación. Finalmente, este artículo expone una conclusión sobre la apropiación de pedagogías alternativas en las prácticas de enseñanza de la literatura como aporte al desarrollo del pensamiento crítico.

Palabras clave: Literatura, Prácticas de enseñanza de la literatura, pedagogías alternativas, pensamiento crítico.

Abstract

This article is developed according to the research process of the doctoral thesis entitled *Alternative Pedagogies in the teaching of literature: innovative approach to achieve critical thinking in high school students of public institutions, Montería - Colombia*, thesis carried out in the doctoral training program of the University of Panama. The objective of this article is to provoke a reflection and reinvention of the practices of teaching literature based on the analysis

of this investigative process. This text consists of three sections or subtitles that expose the course of the research; the first, entitled from the description and explanation of the problem to be treated; the second, state of the art or antecedents that contribute to the research; and, finally, a reflection and appropriation of the theoretical context of the research. Finally, this article presents a conclusion on the appropriation of alternative pedagogies in the practices of teaching literature as a contribution to the development of critical thinking.

Keywords: Literature, Literature teaching practices, alternative pedagogies, critical thinking.

Introducción

La presente sistematización tiene como propósito fundamental provocar una reflexión y reinención de las prácticas de enseñanza de la literatura a partir del análisis del proceso investigativo de la tesis doctoral titulada *Pedagogías alternativas en la enseñanza de la literatura: enfoque innovador para lograr el pensamiento crítico en los estudiantes de bachillerato de instituciones públicas, Montería – Colombia*, considerando los avances y los aportes teóricos que recoge esta investigación. Este artículo está conformado por tres apartados o subtítulos que exponen el recorrido de la investigación, desde la descripción y explicación de la problemática a tratar, el estado del arte o antecedentes que aportan a la investigación, y por último una reflexión y apropiación del contexto teórico de la investigación. Cada uno de estos apartados expone la revisión detallada de fuentes con un alto rigor científico y académico que fundamentan la investigación. Al final ofrece una conclusión a manera de reflexión sobre los posibles resultados del análisis de categorías iniciales que aportan al estudio de la problemática, a una posibilidad de mejorar la comprensión lectora, el desarrollo del pensamiento crítico si se asumen las prácticas de enseñanza desde pedagogías alternativas que llevan al estudiante al gusto, disfrute e interpretación del texto literario.

Descripción y Explicación de la Problemática que se pretende abordar

La investigación a la que alude este artículo empieza describiendo y explicando la problemática, resaltando la importancia de la comprensión lectora para el desarrollo integral de los estudiantes, no solo en términos académicos, sino también para su formación como ciudadanos críticos y reflexivos. Este estudio expone que en las instituciones educativas públicas de Montería los estudiantes muestran un bajo nivel de comprensión lectora y un escaso desarrollo del pensamiento crítico, afirma que esto, tal vez se deba en parte a las metodologías de enseñanza del

docente que no logran captar el interés de los estudiantes ni promover una interacción significativa con los textos literarios. Pero esta problemática de la comprensión lectora, de la apatía hacia la lectura literaria y de la escaso desarrollo del pensamiento crítico no es una cuestión que afecta solo a los estudiantes de Montería, ya que diversas investigaciones realizadas a nivel regional, nacional e internacional han abordado esta problemática, como el estudio preliminar que cita la investigación, Pérez (2022), en la que plantea una estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del ciclo de la educación básica secundaria haciendo uso de las TIC, este trabajo parte, según su autor por la necesidad de mejorar la comprensión lectora en las escuelas oficiales de Colombia ya que según análisis realizado durante la investigación en Colombia hay una deficiencia enorme en la competencia lectora de los estudiantes. Según Pérez (2022):

Para que Colombia, y en general Latinoamérica, mejoren a nivel de competitividad, y sobre todo comiencen a contribuir en términos de calidad educativa ante la visión internacional compartida para el 2030 de la cumbre de Incheon en Corea del Sur en 2015 (UNESCO, 2015), se hace necesario investigar sobre los factores que no han permitido que los establecimientos educativos avancen en términos de desempeño de los estudiantes en las competencias básicas, iniciando por la competencia lectora, y una vez identificados, implementar las acciones pertinentes para superarlos y comenzar a obtener resultados favorables que se reflejen en el alcance de las metas de educación de calidad, de desarrollo sostenible y en la solución de los problemas globales que tanto preocupan a todos. (p. 57)

Pérez propone desde su investigación una estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora, argumenta la necesidad de vencer las dificultades presentadas por los estudiantes de las Instituciones Públicas de Colombia en cuando a la comprensión lectora. Esta investigación justifica entonces la necesidad de seguir indagando la problemática de la comprensión lectora.

Los Estándares Básicos de Competencia en lenguaje (2006), también son un referente que se menciona en la descripción y explicación de la problemática de la investigación en la que se fundamenta este artículo, por lo que en ellos se plantea esa necesidad de formación en literatura, dado a que, por medio de la lectura literaria se pueden desarrollar diversas competencias. En la descripción y explicación de la problemática se cita textualmente lo expuesto por el MEN (2006), así

La formación en literatura busca también convertir el goce literario en objeto de comunicación pedagógica para incidir en el desarrollo de competencias relacionadas con lo

estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático. En tal sentido, se requiere abordar la obra literaria en la escuela, de tal suerte que se generen lectoras y lectores críticos de su propia cultura, creativos y sensibles ante el lenguaje poético, con un amplio conocimiento cultural y con la disposición necesaria para disfrutar la ficción literaria y la libertad expresa de poder leer cuando y como se desee. (p.25-26)

Este planteamiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) reafirma en la investigación la obligatoriedad de enseñar la literatura en la escuela, porque es desde allí donde se puede enriquecer el trabajo con los textos literarios, donde se pueden formar lectores críticos, enseñar la literatura desde pedagogías alternativas que inciten al disfrute y análisis del texto, su contexto y la realidad del lector. Con experiencias de lecturas significativas el estudiante tendrá la capacidad de interpretar, comprender, alcanzar un nivel crítico en la comprensión lectora. Así mismo El Ministerio De Educación Nacional (1998), es citado en la investigación para definir el concepto de nivel crítico como:

Un momento de la lectura en donde todo lector se posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios respecto a lo leído. Se trata de lo que Eco (1992) identifica como lo propio de la abducción creativa, mediante la cual el sujeto lector activa sus saberes para conjeturar y evaluar aquello que dice el texto e indagar por el modo como lo dice. Tales movimientos del pensamiento conducen a identificar intenciones ideológicas de los textos y de los autores y, en consecuencia, a actualizar las representaciones ideológicas de quien lee. (p.114)

Según la investigación este nivel crítico no es alcanzado por un número significativo de estudiantes, pues su experiencia con la lectura no es algo que hagan con placer, que les permite hacer una relación de interpretación con otros textos, su contexto, hacer un análisis profundo de lo que han leído, llevándolos a procesos de *significación* otro concepto que es fundamentado por el Ministerio De Educación Nacional (1998) en los lineamientos curriculares de lengua castellana, y que cita textualmente el investigador: “Dimensión que tiene que ver con las formas como establecemos interacciones con otros humanos y también con procesos a través de los cuales nos vinculamos a la cultura y sus saberes.”(p.47).

Con lo expuesto por el MEN (1998), queda claro en la investigación cual es realmente el sentido de la lectura, una lectura que conduzca a la reflexión, a la asociación entre el contenido del texto, y el contexto del lector, su experiencia de vida.

Todas estas experiencias en la comprensión lectora en los jóvenes de Montería que expone el estudio tratado llevan a formular la pregunta general de investigación: ¿Cuáles son las prácticas de enseñanza de la literatura predominantes en las instituciones públicas de Montería-

Colombia y cuál es su efecto en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? y al objetivo general, explorar y comprender la efectividad de las pedagogías alternativas como un enfoque innovador en las prácticas de enseñanza de la literatura desarrollando y mejorado el pensamiento crítico en los estudiantes.

Estado del arte o antecedentes de la investigación

A nivel regional, nacional e internacional se han rastreado y analizado varios estudios que aportan a la pertinencia del problema de la investigación que sitúa este artículo. A nivel local se encuentran tres investigaciones que proponen estrategias para mejorar comprensión lectora, pero no se centran en analizar, comprender que tanto repercuten las prácticas de enseñanza del docente en el desarrollo de habilidades de comprensión, que sea el docente desde su práctica, desde su saber objeto de estudio. Pinto (2021) en su investigación propone estrategias didácticas para fortalecer la comprensión y producción textual en los estudiantes de grado cuarto de la institución Educativa INEM de la ciudad de Montería, no obstante, no le da el valor a la lectura literaria dentro de su estrategia didáctica como motivadora, potenciadora de la comprensión lectora, algo semejante ocurre con Galván (2021) y Pinto et al. (2022) ambas tesis de maestría se enfocan en mejorar la comprensión lectora en estudiantes de primaria de instituciones públicas ubicadas en la ciudad de Montería-Colombia por medio del uso de las TIC .

Estas investigaciones son un gran aporte al campo educativo y a futuras investigaciones que pretendan mejorar la comprensión lectora, sin embargo, es indispensable situar la mirada investigativa hacia las prácticas de enseñanza del docente, que sea el docente objeto de investigación, su práctica de enseñanza de la literatura.

De la misma forma se analizaron en ese proceso investigativo dos investigaciones recientes a nivel nacional, la tesis doctoral de Pérez (2022), estudio que ratifica la importancia de seguir analizando la problemática de la comprensión lectora en los estudiantes, la investigación de Pérez tiene como foco de estudio a los estudiantes de básica secundaria y su dificultad en la comprensión de textos, una vez más se reafirma la importancia de mirar, analizar que pese a que implementen estrategias, se involucren las nuevas tecnologías en los proceso de comprensión de lectura hace falta que el docente reflexione sobre su saber, en especial los docentes de la básica primaria que son los llamadas a provocar el deseo por saber Meiríeo (2009), el deseo por la lectura, el deseo por tener un acercamiento con el texto, en especial con los literarios, porque resultan más provocadores, también porque la lectura de la literatura en la primaria es fundamental para el desarrollo de habilidades lingüísticas, cognitivas y sociales en los estudiantes.

También la tesis doctoral de Carrillo (2022), contribuye a la *investigación Pedagogías alternativas en la enseñanza de la literatura: enfoque innovador para lograr el pensamiento crítico en los estudiantes de bachillerato de instituciones públicas, Montería – Colombia*, teniendo en cuenta que la investigación de Carrillo se enfoca en la enseñanza de la literatura, y que tiene como objetivo descubrir las distintas estrategias didácticas literarias que los profesores del Área Metropolitana de Bucaramanga de bachillerato utilizan para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la literatura en el aula. El estudio de Carrillo (2022) revela que los docentes no están llevando a cabo una didáctica de la literatura, que no solo contribuya al desarrollo académico de los estudiantes, sino también los enriquezca como seres humanos, con pensamiento crítico, preparándolos para participar de manera activa y crítica en la sociedad. De tal manera este estudio reafirma la pertinencia de analizar las prácticas de enseñanza de la literatura para reivindicar la importancia de la lectura literaria como potenciadora de hábitos de lectura, procesos de comprensión y como formadora del pensamiento crítico que debe poseer todo individuo en la actualidad. Facione (2007) expresa que: “De las habilidades cognitivas, esto es lo que los expertos consideran como lo esencial del pensamiento crítico: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y auto regulación” (p.4).

Para alcanzar ese nivel de formación del Pensamiento crítico es indispensables abordar la problemática de la poca comprensión lectora y la apatía hacia la lectura literaria, desde la comprensión y aplicación del objetivo general de la investigación que trata este artículo, el cual es, explorar y comprender la efectividad de las pedagogías alternativas como un enfoque innovador en las prácticas de enseñanza de la literatura desarrollando y mejorado el pensamiento crítico en los estudiantes de bachillerato de las Instituciones públicas de Montería.

Por último, la investigación a la que se refiere este texto toma los aportes de una tesis doctoral realizada por Duarte (2012) en São Luís – Maranhao (Brasil) con alumno de 1º y 2º grado de la enseñanza primaria de las escuelas públicas, si bien, no es un estudio reciente tiene como categoría de análisis las prácticas de enseñanza de la lectura y su objetivo general es Conocer las prácticas de lectura desarrolladas por los profesores a la construcción de un comportamiento lector en los alumnos del 1º Ciclo de Aprendizaje de las escuelas públicas municipales de São Luis – Maranhao, así que la investigación de Duarte (2012), es in indicio que el docente en la actualidad debe seguir examinando y repensando su práctica de enseñanza de la lectura como un proceso indispensable para mejorar la comprensión lectora en sus estudiantes y que con la implementación de pedagogías alternativas en la enseñanza de la literatura se puede lograr formar estudiantes con capacidad de comprender cualquier tipo de texto y con un pensamiento crítico.

Para finalizar el análisis y reflexión del rastreo de antecedentes de la investigación a la que se refiere este artículo se podría resumir que estos estudios son hallazgos muy que confirman

la necesidad actual de explorar y comprender metodologías de enseñanza de la literatura que desarrollen y mejoren el pensamiento crítico en los jóvenes.

Una reflexión y apropiación del contexto teórico de la investigación.

Cuando se habla de prácticas de enseñanza de la literatura es conveniente tener claridad todo lo que implica esta acción, primero que todo comprender que es literatura, cómo se debe enseñar la literatura y qué sentido tiene enseñarla, de igual forma comprender que son las pedagogías alternativas y cómo puede el docente desde la apropiación de estas pedagogías alternativas lograr mejores procesos de comprensión y desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes es la reflexión que suscita el análisis del contexto teórico de la investigación, destacando que es necesario conceptualizar, analizar unas categorías que son: literatura, practica de enseñanza de la literatura, competencia lectora, pensamiento crítico, pedagogías alternativas, Inclusión y diversidad en la Enseñanza de la Literatura

Categoría: literatura

Desde los postulados de Eagleton (2006), la literatura no es un concepto fijo o absoluto, sino más bien una categoría que está sujeta a cambio, interpretación y disputa. Lo que se considera literatura depende de muchos factores, incluyendo el contexto histórico, cultural y social, así como de las ideologías en juego al momento de interpretarla. Eagleton (2006) expone que: “Algunos textos se consideran "literarios" no necesariamente por sus características intrínsecas, sino por cómo son leídos y valorados en una sociedad determinada, y por el uso de un lenguaje especialmente realizado” (p.7-8), esta consideración de Eagleton conduce a pensar que lo que es literatura está enmarcado por el uso de un lenguaje creativo, connotativo y estilístico y por los valores que transmiten al interpretarla. En esta medida enseñar literatura es llevar al estudiante a niveles de interpretación avanzado, al nivel crítico intertextual donde los estudiantes reconocen el valor del texto en su contexto, y lo relacionan con su experiencia de vida. Llegar a ese análisis crítico o nivel crítico es fomentar las habilidades para pensar de manera analítica y reflexiva así los lectores aprenderán a cuestionar las ideas, los temas y los mensajes presentados en el texto, en lugar de aceptarlos de manera pasiva.

Categoría: practica de enseñanza de la literatura.

Si se pretende una reinención de las prácticas de enseñanza de la literatura donde la lectura literaria cumpla con esa función formativa, que lleve al lector a interpretar y comprender su realidad a través de la historia que esta ofrece, las prácticas de enseñanza de la literatura deben ser vista desde la concepción de Bombini (2006), el cual explora las prácticas de enseñanza de la literatura como un proceso que articula saberes, experiencias y emociones, buscando que los estudiantes se apropien de los textos literarios y desarrollen un vínculo significativo con la lectura.

Estas prácticas de enseñanza de la literatura invitan a implementar pedagogías alternativas que motiven hacia la actividad lectora, hacia el desarrollo de una competencia lectora y que los estudiantes disfruten al acto de leer y a la vez contribuya a su formación, al desarrollo del pensamiento crítico. Prácticas de enseñanza que busque desarrollar hábitos de lectura en los niños, y adolescentes.

Categoría: Competencias Lectora

Tener una competencia lectora es esencial para desempeñarse de manera eficaz en cualquier área del conocimiento. La mayoría de las preguntas en las pruebas del ICFES, independientemente del área (matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, etc.), requieren una lectura atenta y comprensiva de los enunciados. Los estudiantes con una competencia lectora bien desarrollada pueden entender mejor lo que se les pide, identificar los elementos clave en los textos, y evitar errores por mala interpretación. Según el marco de evaluación de PISA (OCDE, 2009), la competencia lectora se define como: “capacidad de un individuo de entender y utilizar textos escritos, reflexionar sobre ellos y relacionarse con los mismos, para alcanzar sus objetivos, desarrollar su conocimiento y potencial, y participar en la sociedad.” (p. 23), Esta definición enfatiza no solo la comprensión lectora, sino también el uso activo de lo leído para integrarlo en un contexto más amplio, relacionando y reflexionando sobre la información. También pone de manifiesto la importancia de la lectura en el desarrollo personal, la participación social y el desarrollo del pensamiento crítico.

Categoría: pensamiento crítico

El pensamiento crítico es la habilidad de analizar, evaluar y sintetizar información de manera objetiva y lógica. Implica la capacidad de reflexionar sobre las propias creencias, argumentos y conclusiones, así como los de los demás, para determinar su validez y solidez. Los componentes clave del pensamiento crítico incluyen: analizar, evaluar, interpretar, inferir, explicar y autocorregir. Facione (2007) define el Pensamiento crítico como: “El juicio auto regulado y con propósito que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas contextuales en las cuales se basa ese juicio”.(p.21), comprendiendo el concepto de pensamiento crítico planteado por este autor y desde los aportes de Fabio Jurado Valencia (2006) , que expone que la lectura crítica es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, y que la lectura crítica es el diálogo entre textos o conceptos (intertextualidad), que está asociada con el nivel más alto del pensamiento crítico, manifestándose cuando se activan los saberes previos y se configuran redes cognitivas en la resolución de problemas. Cabe aclarar desde esta concepción de pensamiento crítico que las prácticas de enseñanza de la literatura apuestan hoy al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.

Categoría: pedagogías alternativas

Las pedagogías alternativas se refieren a enfoques educativos que difieren de los métodos convencionales de enseñanza y que a menudo se centran en la individualidad del estudiante, el aprendizaje basado en la experiencia, la colaboración y el desarrollo holístico. Díaz (2019) sostiene que: “El término de “alternativa” en ocasiones se define por oposición a tradicional, pero engloba una gran variedad de concepciones educativas con rasgos definitorios propios, encontrando bajo ese término un gran número de propuestas que según García (2017) plantean como rasgos distintivos su carácter de: activas, innovadoras y no directiva.” (p. 248).

Cabe mencionar que mientras algunas de estas pedagogías alternativas tienen décadas o incluso más de un siglo de existencia, continúan evolucionando y adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad. Además, existen muchos otros enfoques educativos alternativos y nuevos métodos emergentes que se están desarrollando en todo el mundo y al hablar de enseñanza de la literatura son variadas las propuestas pedagógicas que buscan romper con esos enfoque tradicionales y monótonos de llevar la literatura a las aulas de clase, un ejemplo de estos enfoque son: la lectura en voz alta, lectura por placer, la literatura como formadora de identidad, la enseñanza de la literatura como practica sociocultural, Los audiolibros como posibilidad de inclusión a estudiantes con necesidades de aprendizaje, el uso de los libro álbum en estudiantes de primaria para incentivar el gusto por la literatura, entre otros, son las propuestas o pedagogías alternativas para la enseñanza de la literatura.

Inclusión y Diversidad en la Enseñanza de la Literatura

Un enfoque inclusivo en la enseñanza de la literatura implica considerar las diversas necesidades, antecedentes y perspectivas de los estudiantes para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje, es utilizar estrategias pedagógicas que incluyan a los estudiantes con diversas habilidades, necesidades experiencias en las prácticas de enseñanza, esto con el fin de lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo, que el individuo desde su diferencia obtenga un conocimiento del mundo que lo rodea, lo relacione con sus experiencias y con los textos leídos, Sklir (2002) sostiene que:

Ahora los retos son otros y los resumiría en cuatro cuestiones: que se habrán de verdad incondicionalmente, las puertas de las escuelas públicas a los niños y jóvenes mal entendidos como "diferentes"; que el lenguaje del derecho no se enquite apenas en una estructura político formal sino en una ética de las relaciones- una ética de la responsabilidad, de la afección -; que la organización de las escuelas modifiquen sus espacios y sus tiempos no ya en virtud de las pautas evaluativas externas, sino en consideración de las particularidades de la vida interna de las comunidades escolares y que las prácticas educativas se concentren en una idea de enseñar a "cualquiera", desprendiéndose de toda idea de "normalidad" y "control" sobre el aprendizaje. (p.45)

La inclusión y diversidad en la enseñanza de la literatura se refieren a la integración y valoración de múltiples voces, perspectivas y contextos culturales en el currículo literario. Esta práctica busca no solo representar la rica tapezaña de experiencias humanas en los textos estudiados, sino también fomentar la empatía, el respeto y la comprensión mutua entre estudiantes al exponerlos a una amplia gama de realidades literarias. Al diversificar las obras y autores estudiados, la enseñanza literaria se vuelve más equitativa, permitiendo a los estudiantes verse reflejados y desafiados por la literatura, y preparándolos para ser ciudadanos del mundo más conscientes e inclusivos.

Conclusión

Para concluir, es fundamental reflexionar sobre la importancia de adoptar pedagogías alternativas en la enseñanza de la literatura, especialmente en contextos donde se observa un bajo desarrollo del pensamiento crítico y una deficiente comprensión lectora. Este artículo subraya que las metodologías tradicionales a menudo no logran captar el interés de los estudiantes ni fomentar una relación significativa con los textos literarios. Por lo tanto, la implementación de enfoques innovadores y activos, que promuevan el disfrute y la interpretación crítica de la literatura, puede transformar radicalmente las experiencias de aprendizaje y contribuir de manera significativa al desarrollo de habilidades cognitivas esenciales en los estudiantes.

La literatura, cuando se enseña a través de estas pedagogías alternativas, no solo se convierte en un vehículo para el aprendizaje académico, sino también en una herramienta poderosa para la formación integral del estudiante, preparándolos para ser ciudadanos críticos y reflexivos. Así, la enseñanza de la literatura deja de ser un mero

ejercicio académico para convertirse en un proceso que conecta a los estudiantes con su cultura, su realidad y su capacidad de cuestionar y comprender el mundo que les rodea.

La integración de pedagogías alternativas en la enseñanza de la literatura es un aporte valioso y necesario para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, lo cual es crucial no solo para su éxito académico, sino también para su formación como individuos capaces de participar de manera activa y crítica en la sociedad.

Referencias bibliográficas

Bombini, G. (2006). Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura. Buenos Aires: libros el Zorzal.

Díaz, Bajo, M. (2019). Panorama actual de las pedagogías alternativas en España. Papeles Salmantinos de Educación, Núm. 23, 247-281

<https://revistas.upsa.es/index.php/papeleseducacion/article/download/30/22>

Duarte, R (2012). *La enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del comportamiento lector*. [Tesis de Doctorado, Universidad De Alcalá Madrid]

Eagleton, T. (2006). Introducción a la teoría de la literatura. Paidós.

Facione, P. A. (2007). Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante? Recuperado el 9 julio de 2024 desde

<http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PensamientoCriticoFacione.pdf> [Links]

Galván Ayala, N. (2022) *Mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de Grado Quinto de la Institución Educativa Camilo Torres de la Ciudad de Montería a través de la interpretación de la plataforma chamito* [Tesis de Maestría, Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y tecnología de Panamá].

MEN. (2006). Estándares Básicos de competencia del lenguaje. En Estándares Básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas, guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden (págs. 18-45). Bogotá: MEN

MEN. (1998). Lengua Castellana Lineamientos Curriculares. Bogotá: MEN.

Meirieu, P. (2009) *Aprender sí pero, ¿cómo?* Madrid, España: Ediciones Morata.

OCDE. (2010). Resultados del Informe PISA 2009: Lo que los estudiantes saben y pueden hacer rendimiento de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias (Volumen I).

https://www.oecd-ilibrary.org/informe-pisa-2009-lo-que-los-estudiantes-saben-y-pueden-hacer_5k9f987pxc7g.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F9789264174900-es&mimeType=pdf

Pinto Guzmán, J. (2021) *Estrategia didáctica para el mejoramiento de la comprensión y producción textual en los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa INEM de la ciudad de Montería* [Tesis de maestría, Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y tecnología de Panamá].

Pérez Benítez, W. (2022) *Ambientes de Aprendizaje Enriquecidos con TIC para la Comprensión Lectora en Educación Básica Secundaria* [Tesis de Doctorado, Universidad del Norte Barranquilla].

Pinto, D., Pinto, C., y Riaño, C. (2022) *Mejoramiento de la Comprensión lectora a través del uso de las TIC en los estudiantes de grado cuarto de primaria de la IE Rafael Núñez, Montería-Córdoba* [Tesis de maestría, Universidad de Cartagena]

Skliar, C. (2002). La educación (que es) del otro: por una pedagogía de la diferencia. Noveduc